

BUYRAKDA SIYDIK HOSIL BO'LISH MEXANIZMI VA UNING BOSHQARILISHI.

G'ulomov Jaloliddin Jabbor o'g'li
To'rayev Islom Ibragimovich
Turayev Adxam Abdulfayiz o'g'l
Pardayev Nusratillo Jo'rayevich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabalari.

Jumayev Abdulaziz Ilhomovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Davolash fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572618>

ANNOTATSIYA.

Siydik buyraklarda oqayotgan plazmasidan hosil bo'lib nefronning murakkab faoliyati hisoblanadi. Siydik biologik suyuqlik bo'lib, buyraklarda erigan moddalarni qon plazmasidan - chiqindi mahsulotlardan olib tashlash natijasida hosil bo'ladi. Bu ilmiy maqoladan maqsad buyrakda siydik hosil bo'lish yo'llari va uning boshqarilishi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish.

Kalit so'zlar: Filtratsiya, reabsorbtsiya, sekretsia, suv, tuz, plazma, qon, buyrak.

Buyraklarning gomeostatik funktsiyasining asosiy mexanizmi siydikning shakllanishi va chiqarilishidir. Siydik hosil bo'lishida buyraklar osmotik kuchlarga qarshi katta hajmdagi ishlarni bajaradi, chunki inson siydigidagi osmotik faol moddalarning kontsentratsiyasi odatda qon plazmasidagi ushbu moddalarning kontsentratsiyasidan oshadi. Shunday qilib, inson plazmasidagi karbamid miqdori 0,04% dan oshmaydi, siydikda esa 2% dan ortiq karbamid mavjud; qonda natriy xlorid miqdori taxminan 0,6%, siydikda - 1% dan ortiq va boshqalar. Buyrak arteriyalari orqali buyraklarga kiradigan qon nafaqat buyraklarning mashaqqatli bezli apparatini zarur oziq moddalar va kislorod bilan ta'minlaydi, balki organizmni bir qator moddalardan - to'qimalar almashinuvi mahsulotlaridan ozod qiladi. Buyraklar qon bilan ko'p miqdorda ta'minlanadi: kuniga 1500 litr qon buyraklar orqali o'tadi, bu 900-1200 ml / min ga to'g'ri keladi. Oqayotgan qondan siydik miqdori hosil bo'ladi, bu o'tgan qonning taxminan 1/1000 qismini, ya'ni kuniga 800-1500 ml ni tashkil qiladi.

ASOSIY QISM.

Buyraklar siydik ishlab chiqaradi va uni siydik yo'llari orqali tashqi muhitga chiqaradi. Metabolik jarayonlar natijasida to'plangan ortiqcha suyuqlik va toksinlar tanadan chiqariladi, siydik bilan birga filtrlanadi. Bundan tashqari, buyraklar kislota-tuz muvozanatini tartibga solib, qondagi ortiqcha kislotalilikni

oldini oladi. Siydik hosil bo'lishida plazmadan boshlangan uchta asosiy jarayon mavjud. Bular quyidagilar:

Filtrlash.

Filtrlash - suv va erigan moddalarning plazmadan buyrak tubulasiga ommaviy harakati, buyrak korpuskulasida sodir bo'ladi. Har qanday vaqtda glomerulus orqali o'tadigan plazma hajmining taxminan 20% filtrlanadi. Bu shuni anglatadiki, har kuni taxminan 180 litr suyuqlik buyraklar tomonidan filtrlanadi. Shunday qilib, butun plazma hajmi (taxminan 3 litr) kuniga 60 marta filtrlanadi! Filtrlash, birinchi navbatda, glomerulus kapillyarlarida gidravlik bosim (qon bosimi) bilan amalga oshiriladi.

E'tibor bering, buyraklar aslida chiqarilgan siydik miqdoridan (kuniga taxminan 1,5 litr) ko'proq suyuqlikni filtrlaydi. Bu buyraklar plazmadan chiqindilar va toksinlarni tezda olib tashlashi uchun zarurdir.

Reabsorbtsiya.

Reabsorbtsiya - suv va erigan moddalarning tubuladan plazmaga qaytishi. Suv va o'ziga xos eritmalarning reabsorbtsiyasi buyrak tubulasining butun uzunligi bo'ylab turli darajada sodir bo'ladi. Gormonal nazorat ostida bo'lmagan ommaviy reabsorbtsiya asosan proksimal tubulada sodir bo'ladi. Bu erda filtratning 70% dan ortig'i qayta so'riladi. Bundan tashqari, ko'plab muhim eritmalar (glyukoza, aminokislotalar, bikarbonat) proksimal kanalchadan faol ravishda tashiladi, shuning uchun ularning konsentratsiyasi qolgan suyuqlikda odatda juda past bo'ladi. Natriyning keyingi katta reabsorbtsiyasi Genle halqasida sodir bo'ladi. Tizimli sharoitlarga qarab, gormonlar natriy va suvni tashish tezligini boshqaradigan tartibga solinadigan reabsorbtsiya distal kanalchada va yig'ish kanalida sodir bo'ladi.

Sekrepsiya

Filtrlash sodir bo'lgandan keyin ham, naychalar quvurli suyuqlikka qo'shimcha moddalar ajratishda davom etadi. Bu buyrakning ma'lum chiqindilar va toksinlarni olib tashlash qobiliyatini oshiradi. Bundan tashqari, plazmadagi kaliy konsentratsiyasi va pH ni tartibga solish uchun ham muhimdir.

XULOSA.

Buyraklar bir qator gomeostatik funktsiyalarni bajaradi va ularni faqat chiqarish organi sifatida tasavvur qilish ularning haqiqiy ahamiyatini aks ettirmaydi. Xulosa o'rnida buyrakning quyida funktsiyalarini sanab o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

- Buyraklarning funktsiyalari ularning tartibga solishdagi ishtirokini o'z ichiga oladi:
- qon va ichki muhitning boshqa suyuqliklari hajmi;
- qonning osmotik bosimining doimiyligi;
- ichki muhit suyuqliklarining ion tarkibining va tananing ion muvozanatining doimiyligi;
- kislota-baz muvozanati;
- azot almashinuvining yakuniy mahsulotlarini (karbamid) va begona moddalarni (antibiotiklarni) chiqarish (ajratish);
- oziq-ovqat bilan olingan yoki metabolizm jarayonida hosil bo'lgan ortiqcha organik moddalarni (glyukoza, aminokislotalar) chiqarib tashlash;

